

В.И. Тимонина¹

К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА*

Ключевые слова: общественное производство, социально-экономическое развитие, трансформация, теории общественного производства.

Дискуссия о трансформационных процессах в мировой и национальных экономиках актуализировалась в связи с появлением необходимости оценивать происходящие изменения в экономических системах, которые носят необратимый характер и отражают переходное состояние систем. Под этим можно понимать кардинальные реформистские (революционные) преобразования, которые дополняют этот переход (Яковец, 2004. С. 124-126).

Важным существенным элементом современных трансформационных процессов является трансформация общественного производства. При трансформации общественного производства изменяется его структура под развитием научно-технического прогресса, совершенствуются социально-экономические, организационно-экономические, институциональные отношения. Трансформация общественного производства происходит как количественно, так качественно, затрагивая технико-экономические элементы системы (например, отрасли и др.) и их связи (например, изменение иерархичности структуры), влияя на все слои отношений хозяйственных систем. Подчеркнем, что качественные изменения в производительных силах происходят в рамках действующей социально-экономической системы, реализуя господствующий экономический интерес, тем самым создавая объективные предпосылки трансформационных процессов.

При этом трансформация общественного производства может обеспечивать не только прогрессивное развитие, но и регрессивное. Однако прогресс в экономике одной страны (или группы стран) не гарантирует трансформацию с таким же исходом в других странах (см. рис. 1).

При анализе трансформации технико-экономической структуры общественного производства стоит учитывать формирующие в ней элементы и связи: усложнение элементов и усиление взаимосвязей свойственно интенсивному типу динамики; их утрачивание и ослабление – регрессивным изменениям; а неизменность – экстенсивному типу развития. При интенсивном типе развития происходит

¹ **Тимонина Виктория Ивановна**, аспирант Департамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия (timonina.vika96@yandex.ru).

***Цитирование:** Тимонина В.И. (2022). К вопросу о трансформации общественного производства // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 110-115.

DOI: 10.5281/zenodo.6881430 <https://zenodo.org/record/6881430>

рост числа опосредованных и существенных связей и элементов с усилением их соподчиненности. При этом часть незначительных связей в системе может перерасти в фазу существенных. Так усилится процесс систематизирования, произойдет развитие иерархической структуры, что повлияет на разбалансировку в других слоях экономических и хозяйственных отношений.

Рис. 1. Преобразование структуры общественного производства

Источник: составлено автором.

Само понятие общественного производства занимает особое место в социально-философской теории марксизма, формируя некую «субстанцию» по отношению ко всем историческим формам воспроизводственного процесса, как такового.

Чтобы понять суть трансформации общественного производства, необходимо рассмотреть последовательность изменения общественного производства в трансформирующейся экономике, опираясь на логику развития общественного разделения труда и кооперации производства (обобществления производства) в рамках капиталистического способа производства.

В период классического капитализма общественный характер производства стал усиливаться с развитием производительных сил. Изначально первостепенная роль принадлежала первичному сектору производства в создании общественного богатства. Затем скачек в развитии производительных сил приводит к появлению индустриального общества, к образованию не только рынка товаров, но и рынка труда и капиталов, иными словами, к развитию капитализма. Так, процесс производства в отрасли был переведен на машинный, сначала в легкой, а затем и в тяжелой промышленности. Начался всеобщий переход от мануфактурного к крупному машинному производству. С развитием машиностроения углубилось **разделение труда**, зависимость стран друг от друга стала более явной и интенсифицировался обмен товаров рынке.

Именно теория К. Маркса выступила новым этапом исследования общественного производства. При К. Марксе теория общественного производства приобрела системно-исторический характер, для которого свойственно: «материальное прочтение экономических процессов и физическое измерение затрат и результатов» (Ходжонс, 2003. С. 14-15). Марксистская теория основывается на том, что развитие общества происходит путем смены способов производства. Один способ произ-

водства заменяется другим по той причине, что на определенном этапе развития его социально-экономические отношения начинают идти вразрез с прогрессивным развитием производительных сил общества.

Фабрики и заводы стали занимать преобладающую роль только со вступлением в эпоху первой промышленной революции, когда стала увеличиваться производительность труда и выросла эффективность производства, а динамика развития такого производства становится нормой для социально-экономического развития. Это благоприятно сказалось на развитии экономической мысли того времени, структуры и эффективность общественного производства стали изучаться с учетом влияния технического прогресса.

Новая ступень обобществления производства – образование монополий, формирование **монополистического капитализма**. Произошел дальнейший прогресс в обобществлении производства и обобществлении (концентрации, централизации) буржуазной собственности. На основе новой ступени обобществления производства происходит деформация отношений свободной конкуренции, а монополии в производстве начинают играть решающую роль в хозяйственной жизни. Трансформация от домонополистического капитализма к монополистическому стала возможна из-за происходивших «процессов развития производительных сил и производственных отношений в буржуазном обществе» (Beyond, 2013. P. 18). Ведущую роль в промышленности главных капиталистических государств стала играть тяжелая индустрия.

При монополизации производства происходит «сращивание» промышленного и банковского капитала, в результате образовался финансовый капитал. «Финансовая олигархия», располагаясь большей частью капиталов, подчиняет себе огромное количество средних и мелких предприятий.

Финансовый капитал не стал ограничиваться национальными границами отдельных государств, быстро перерастая, становится интернациональным. На этой стадии, чем выше развитие, тем сильнее проявляется недостаток сырья для производства. Так как монополистические союзы захватили все главные источники сырья, то теперь им принадлежали все средства производства, т.е. **расширились границы «капиталистического» способа производства**.

Переход к монополистическому капитализму раскрыл существующие противоречия, возникающие между производительными силами и производственными отношениями. Подчинение производства «грабительским» целям погони за максимальной прибылью образовало немало барьеров на пути развития производительных сил и технического прогресса, как такового. Кризисы в экономике перепроизводства стали происходить чаще, возросла их разрушительная сила. Сформировалась система **межотраслевого разделения труда**. Роль производителей (поставщиков) промышленной продукции стали играть развитые страны, роль их аграрно-сырьевых придатков – колониальные и зависимые страны.

После волны революционных потрясений усугубилось противоречие капитализма, которое привело к мировым кризисам. Так, в 30-е гг. после глубокого кризиса перепроизводства установилась затянувшаяся депрессия, для преодоления которой потребовалось вмешательство государства в экономику. Участие государства в экономической жизни с того момента стало постоянным в механизме капитали-

стического воспроизводства, а капитализм перешел в новую свою форму – **государственно-монополистический капитализм**.

Начиная с середины 60-х гг. XX в. и по настоящее время ведется поиск новых форм капитализма. Известные концепции по трансформации интерпретируются с учетом различных факторов системных изменений². Учитывая, что происходит смена «третьего сектора» в производстве, то, как сказано в теории экономического роста У. Ростоу: «активная роль как фактора изменения в производительных силах закреплена за общественными потребностями, а экономический рост представляет собой смену систем общественных потребностей» (Rostow, 1960. С. 308).

Таким образом, трансформация ориентируется на перемены, на «рывок» в экономике, на индустриализацию и на массовое потребление, т.е. представляет собой сменяющие друг друга цели.

Затем новой ступенью обобществления производства и капитала послужило образование транснациональных корпораций, становление **глобально-монополистического капитализма**. Система с вертикальной интеграцией производства реализуется, в первую очередь, в крупных корпорациях с огромным ростом концентрации капитала и прибыли в них, представляя новый скачок в обобществлении производства. Происходит усиление контроля над ресурсами, устанавливается исключительный доступ к технологиям со стороны олигополий и контроль над мировыми финансами. Малые и средние предприятия стали экспропрированными, т.е. отнесены к статусу субподрядчиков. С этих пор они стали функционировать под всеохватывающим жестким контролем монополий. Складывается система **международного разделения труда**, которое, по сути, превращается в некое орудие для эксплуатации экономически слаборазвитых стран империалистическими державами, которые управляют как организацией производства, так и распределением продуктов и услуг.

В конце XX в. производственный процесс видоизменился и основным фактором теперь выступают знания, интеллектуальный капитал и информация. В своем труде Д. Белл отметил: «осевым принципом постиндустриального общества является громадное социальное значение теоретического знания и его новая роль в качестве направляющей силы социального изменения» (Белл, 2002. С. 108).

По мнению В.Л. Иноземцева, нашего отечественного экономиста, такие экономические ресурсы, как информация и знания, обладают иной природой, нежели земля и капитал: «...Поскольку, если земля и капитал конечны, то знания могут генерироваться и накапливаться беспредельно; если земля и капитал имеют ограниченное число пользователей, то знания доступны одновременно любому их числу. И, наконец, если земля и капитал принадлежат лишь сильным и богатым, то революционной характеристикой знания является его доступность слабым и бедным» (Иноземцев, 1998. С. 36).

Новая реальность заключается в том, что сейчас происходит трансформация общества, в котором человек выступает в качестве ресурса, капитала, «новой нефти». Происходит двукратное усиление зависимости производства от развития научного знания, быстроты распространения информации. Высокая степень концентрации принадлежит ТНК, которая осуществляет реальный контроль не только над массами общественного капитала, но и за деятельностью торговых и промышленных корпораций.

² Аукционек и др., 1994. С. 44.

Анализ показал, что произошло неожиданное изменение траектории развития социально-экономических отношений, которые обусловлены недостаточностью внимания к общественному характеру производительных сил и особенностям их предшествующего развития, а также несоответствиям формируемых институтов трансформируемым экономическим отношениям.

Процесс трансформации идет неравномерно. Начиная с «века пара», когда появились первые железные дороги с паровозами, трансформация происходила хаотично и сопровождалась революциями, войнами и прочими издержками, которые обычно появляются при смене формаций. Промышленные революции привели не только к технологическому прорыву, но и сформировали политический и социальный ландшафт самой цивилизации. Вдобавок право на владение средствами производства и большая часть капиталов сосредоточилась в руках «элит». Нынешние технологии (криптовалюта) снова меняют ландшафт цивилизации. Пока мы пытаемся построить демократию и рыночную экономику, многие пишут о посткапитализме, при котором расклад событий и сил будет иметь совершенно иные черты, как в книге О. Хаксли «О дивный новый мир», где трансформация технологий интернета превращается в «энергетический интернет», внедрение аккумулирующих энергию технологий и передающей энергию в каждое здание и т.д. Иначе говоря, капитализм зашел в тупик, ТНК больше нечего «поглощать», и функция общественного производительного труда была уничтожена. Степень отчуждения (труда, в первую очередь) привела к убеждению в продуктивности силы денег. С тех пор производство достигло стадии перенасыщения для удовлетворения материальных и физических потребностей, поскольку они производят больше товаров, чем могут продать, так как хотят, чтобы бизнес постоянно рос и увеличивал экспансию.

ЛИТЕРАТУРА

Белл Д. (2002). Социальные рамки информационного общества // Социология. Под ред. Кравченко А.И. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга. – 342 с.

Иноземцев В.Л. (1998). Концепция постэкономического общества: теоретические и практические аспекты. М.: Институт мировой экономики и международных отношений. – 392 с.

Ходжсон Дж. (2003). Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории. – М.: Дело. – 457 с.

Яковец Ю.В. (2004). Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика. – 437 с.

С.П. Аукционек, А.М. Волков, С.К. Дубинин и др. (1994). Всемирная история экономической мысли / МГУ им. М.В. Ломоносова. Т. 5. Теоретические и прикладные концепции развитых стран Запада (Послевоен. период). М.: Мысль. – 558 с.

Beyond Marx (2013). Theorising the Global Labour Relations of the Twenty – First Century. Eds.: M. Linden. and Roth K.H. – Leiden and Boston: Brill.

Rostow W.W. (1960). The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto. Cambridge; Idem. The Process of Economic Growth. The 2nd Ed. Oxford. P. 307-331. URL: https://www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/rostow.pdf (Дата обращения: 23.02.2022)

Viktoria I. Timonina¹

ON THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION OF SOCIAL PRODUCTION*

Keywords: *social production, socio-economic development, transformation, theories of social production.*

REFERENCES

S.P. Auctioneer, A.M. Volkov, S.K. Dubinin et al. (1994) *World History of Economic Thought / MSU M.V. Lomonosova*. Vol. 5. Theoretical and applied concepts of developed Western countries. M.: Thought. – 558 p.

Bell D. (2002) *Social Framework of the Information Society // Sociology*. Ed. Kravchenko A.I. M.: Academic Project; Yekaterinburg: Business Book. – 342 p.

Inozemtsev V.L. (1998) *Posteconomic society concept: theoretical and practical aspects*. M.: Institute of World Economy and International Relations. – 392 p.

Hodgson, J. (2003) *Economic theory and institutions: Manifesto of modern institutional economic theory*. M.: Case. – 457 p.

Jakowiec U.V. (2004) *Epochal innovations of the 21st century*. M.: Economics. – 437 p.

Beyond Marx (2013) *Theorising the Global Labour Relations of the Twenty – First Century*. Eds.: M. Linden. and Roth K.H. Leiden and Boston: Brill.

Rostow W.W. (1960) *The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto*. Cambridge; Idem. *The Process of Economic Growth*. The 2nd Ed. Oxford. P. 307-331. – URL: https://www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/rostow.pdf (accessed: 23.02.2022).

¹ **Viktoria I. Timonina**, postgraduate student of the Department of the economic theory, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (timonina.vika96@yandex.ru).

* **JEL codes:** A11, D10, E10, E23.

Citation: Timonina V.I. (2022). On the question of the transformation of social production. *Problems in Political Economy*, № 2 (30): 110-115.

DOI: 10.5281/zenodo.6881430 <https://zenodo.org/record/6881430>